

Análisis visual y bibliométrico del ejercicio físico y cáncer de mama en Colombia

Working Paper

Yeison Nicolas Mariño Roberto¹, Sebastian Eduardo Ceballos
Jaramillo¹, Johann Alfredo Romero Duarte¹

Docente coinvestigador

PhD. Jhosman Alfonso Buitrago Buitrago²

Filiación Institucional

1. Unidades Tecnológicas de Santander. Programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo. Estudiante Universitario.
2. Unidades Tecnológicas de Santander. Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. Programa Profesional en Cultura Física y Deportes. Grupo de Investigación Ciencia e Innovación Deportiva.

Tabla de Contenido

Introducción.....	5
Marco Teórico	8
Cáncer	8
Síntomas del cáncer mama.....	8
Epidemiología	9
Cáncer y Colombia.....	9
Índices Bibliométricos.....	10
Índice H	10
Índice M	10
Índice G	11
Marco legal	11
Metodología	15
Tipo de estudio	15
Fuentes de información	15
Estrategia de búsqueda.....	15
Análisis de la información.....	16
Resultados.....	17
Conclusiones.....	27
Referencias Bibliográficas.....	29

Resumen

El cáncer de mama constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Diversos estudios han evidenciado que el ejercicio físico desempeña un papel fundamental en la prevención, tratamiento y rehabilitación de esta enfermedad, al mejorar la capacidad funcional, reducir la fatiga, mitigar los efectos adversos de la quimioterapia y optimizar la calidad de vida de las pacientes. Sin embargo, la producción científica sobre este tema en Colombia es aún incipiente y carece de análisis integradores que permitan identificar las tendencias y dinámicas de investigación en el país. **Objetivo:** Analizar las tendencias de publicación sobre ejercicio físico y cáncer de mama en Colombia durante los últimos quince años. **Metodología:** Se desarrolló un análisis visual y bibliométrico a partir de bases de datos indexadas como Scopus y Web of Science, utilizando indicadores de productividad científica, colaboración institucional, coautorías, redes de citación y palabras clave. La información fue procesada mediante herramientas especializadas como VOSviewer y Bibliometrix (R Studio) para la construcción de mapas y redes de conocimiento. Resultados: Se evidencia un incremento sostenido en la producción académica a partir del año 2020, destacando autores e instituciones líderes como Meneses-Echávez, Ramírez-Vélez y la Universidad de los Andes. Las temáticas predominantes giraron en torno a los efectos del ejercicio sobre la fatiga, la calidad de vida y la función física en pacientes oncológicas. **Conclusión:** el ejercicio físico se consolida como una intervención terapéutica eficaz y segura en el manejo del cáncer de mama. Asimismo, se resalta la necesidad de fortalecer la investigación interdisciplinaria en el contexto colombiano, promoviendo políticas institucionales que integren el ejercicio dentro de los programas de prevención y rehabilitación oncológica.

Abstract

Breast cancer is one of the leading public health problems worldwide and the primary cause of cancer-related death among women. Numerous studies have shown that physical exercise plays a fundamental role in the prevention, treatment, and rehabilitation of this disease by improving functional capacity, reducing fatigue, mitigating the adverse effects of chemotherapy, and enhancing patients' quality of life. However, scientific production on this topic in Colombia remains incipient and lacks integrative analyses that allow for the identification of national research trends and dynamics. **Objective:** To analyze publication trends on physical exercise and breast cancer in Colombia over the past fifteen years. **Methodology:** A visual and bibliometric analysis was conducted using indexed databases such as Scopus and Web of Science. Indicators of scientific productivity, institutional collaboration, co-authorship, citation networks, and keywords were employed. Data was processed with specialized tools such as VOSviewer and Bibliometrix (R Studio) to construct maps and knowledge networks. **Results:** A sustained increase in academic production was observed from 2020 onward, highlighting leading authors and institutions such as Meneses-Echávez, Ramírez-Vélez, and the Universidad de los Andes. The predominant research themes focused on the effects of exercise on fatigue, quality of life, and physical function in oncology patients. **Conclusion:** Physical exercise is consolidated as an effective and safe therapeutic intervention in the management of breast cancer. Furthermore, the study emphasizes the need to strengthen interdisciplinary research within the Colombian context by promoting institutional policies that integrate exercise into cancer prevention and rehabilitation programs.

Introducción

El cáncer de mama constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población femenina a nivel mundial, representando un problema prioritario de salud pública. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células malignas en el tejido mamario, generando implicaciones tanto fisiológicas como psicológicas que afectan de manera significativa la calidad de vida de las pacientes. En este contexto, el ejercicio físico ha emergido como una estrategia complementaria en el abordaje integral del cáncer de mama, evidenciando beneficios clínicos, funcionales y emocionales en las mujeres que lo practican regularmente (Álvarez et al., 2019).

Diversas investigaciones han documentado el papel del ejercicio físico como un modulador positivo de la respuesta al tratamiento oncológico, al contribuir en la reducción de la fatiga, el mantenimiento de la masa muscular y la mejora del bienestar psicológico (Ramírez et al., 2017). La consolidación de esta evidencia ha permitido el desarrollo de una línea de investigación denominada rehabilitación oncológica, orientada a disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia antineoplásica mediante la prescripción sistemática de actividad física. En esta línea, Schmidt et al. (2015) destacan que el entrenamiento de resistencia resulta eficaz para el control de la fatiga y la mejora de la calidad de vida durante los tratamientos, sin incrementar el riesgo de linfedema ni el dolor asociado al ejercicio.

La evidencia acumulada indica que la dosificación adecuada del ejercicio (en términos de intensidad, frecuencia y duración) y la selección de métodos apropiados (aeróbicos, de resistencia o flexibilidad) son determinantes en la obtención de resultados terapéuticos óptimos. En efecto, Ortega y De Paz Fernández (2012) subrayan que existe suficiente evidencia epidemiológica y experimental sobre el rol del ejercicio físico como mecanismo de prevención primaria y secundaria del cáncer de mama, tanto en la reducción del riesgo de aparición como en la disminución de la probabilidad de recidiva.

Sin embargo, la proliferación de estudios y ensayos clínicos en las últimas décadas ha generado un volumen considerable de información, dificultando la identificación de fuentes confiables y tendencias de investigación consolidadas. Esta dispersión de la evidencia hace necesario realizar análisis sistemáticos que permitan organizar, sintetizar y visualizar la evolución de la producción científica sobre el tema. En este sentido, Chávez et al. (2022) reportan más de 2.300 publicaciones relacionadas con ejercicio físico y cáncer, concentradas mayoritariamente en revistas científicas indexadas en bases de datos como EBSCO, Elsevier, Oxford University Press y Wiley, lo que demuestra la creciente relevancia del tema en el ámbito académico.

La investigación científica ha mostrado que el ejercicio físico puede reducir el riesgo de cáncer de mama entre un 30% y un 80%, además de atenuar los efectos secundarios de los tratamientos, incluyendo la fatiga, la depresión y los trastornos psicosociales (S et al., 2012). La práctica regular de actividad física contribuye también

a mejorar la capacidad funcional, la autoestima y la calidad de vida de las pacientes, elementos que se correlacionan con una mayor supervivencia y una menor tasa de recidiva (Fernández et al., 2012; Gale, 2022). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fernández-López et al. (s. f.), el ejercicio físico constituye una herramienta segura, accesible y eficaz para mejorar el bienestar integral en pacientes oncológicos, siendo su implementación un componente esencial en los programas de rehabilitación.

Dado este panorama, resulta pertinente que instituciones de educación superior, como las Unidades Tecnológicas de Santander, promuevan líneas de investigación y estrategias formativas en torno al ejercicio físico como herramienta terapéutica dentro del ámbito del entrenamiento deportivo. Ello no solo favorecería el desarrollo académico y científico del país, sino que también ofrecería aportes significativos al campo de la salud pública, al evidenciar el impacto del ejercicio en la prevención y recuperación de enfermedades crónicas como el cáncer de mama.

En consecuencia, este estudio tiene como propósito analizar las tendencias de publicación sobre ejercicio físico y cáncer de mama en Colombia durante los últimos quince años, mediante un enfoque visual y bibliométrico que permita identificar la evolución, los actores principales, las redes de colaboración y las áreas emergentes de investigación en este campo.

Marco Teórico

Cáncer

El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido mamario. Se caracteriza por el crecimiento anormal y descontrolado de células malignas en la glándula mamaria, formando un tumor que puede ser detectado mediante técnicas de imagenología como mamografías, ecografías o resonancias magnéticas. Según Wiesner-Ceballos et al. (2020) el cáncer de mama puede presentarse en diferentes formas, desde tumores pequeños y localizados hasta casos más avanzados que involucran la diseminación a tejidos circundantes o incluso a otras partes del cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático.

Síntomas del cáncer mama

El cáncer de mama se presenta con una variedad de síntomas que pueden incluir la aparición de un bulto o masa en el seno, cambios en el tamaño o forma del seno, secreción anormal por el pezón, y alteraciones en la piel del seno como enrojecimiento o formación de hoyuelos. Estos síntomas pueden variar entre individuos y no siempre son indicativos de cáncer, pero su presencia debe motivar una evaluación médica inmediata. Según Wiesner-Ceballos et al. (2020) los síntomas más comunes del cáncer de mama incluyen la palpación de un nódulo en el seno, cambios en la textura de la piel, y secreción del pezón, aspectos que requieren atención clínica para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

Epidemiología

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y representa una de las principales causas de mortalidad femenina. En Colombia, esta enfermedad muestra una tendencia al alza, con una incidencia de 44,1 casos por cada 100,000 mujeres y una mortalidad de 11,3 por cada 100,000 mujeres según datos recientes. La mayor parte de los diagnósticos se realiza en mujeres mayores de 50 años, aunque también se observa en mujeres jóvenes. La identificación de factores de riesgo como la predisposición genética, la exposición hormonal, y los estilos de vida, entre otros, es crucial para la prevención y el manejo adecuado de la enfermedad. Según Wiesner-Ceballos et al. (2020) el cáncer de mama continúa siendo un problema de salud pública significativo en Colombia, con una tendencia creciente en su incidencia y una alta carga de enfermedad asociada.

Cáncer y Colombia

En el transcurso del 2012 a 2016 se calcularon en Colombia 37.770 nuevos diagnósticos de cáncer por año en hombres y alrededor de 43.826 en mujeres. Según el Instituto Nacional de Cancerología “Las tasas de incidencia ajustadas por edad por cada 100.000 habitantes (TIAE), para todos los cánceres excepto piel, en hombres fueron de 165,4 y en mujeres de 166,8. Entre los hombres, las principales localizaciones fueron próstata, estómago, colon-recto y ano, pulmón y leucemias. En mujeres, las principales localizaciones fueron mama, tiroides, cuello del útero, colon-recto y ano y estómago”. Mientras que en la población infantil estimaron 930 casos nuevos en niños y 904 en niñas anualmente.

Ahora bien, en Colombia existe una prevalencia en el cáncer de mama, el cual muestra un aumento significativo en la cantidad de diagnósticos de esta enfermedad como lo demuestra el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del Observatorio Nacional del Cáncer que “durante el año 2010 pasó de 46,61 a 48,05 por cada 100.000 habitantes en 2014, con un aumento porcentual del 3,09% en la incidencia y de 11,86% en el número de casos”. Además, es el tipo de cáncer al que más se le atribuyen muertes dentro de la población femenina, se evidencia una tasa de letalidad proporcional, según el Ministerio de Salud y Protección Social “pasó de 12,58 en 2010 a 13,09 por cada 100.000 habitantes en 2014. El 87,6% de las muertes por cáncer de mama se presenta en mujeres mayores de 45 años y la prevalencia más alta se ubica entre aquellas con 60 a 69 años”.

Índices Bibliométricos

Índice H

Según Espinosa-Castro et al. (2019) el índice H nos ayuda a evaluar el volumen y el impacto de la producción científica. Puede aplicarse a la lista de artículos de un grupo de investigación, una institución, un país. La obtención de información se toma de distintas fuentes

Índice M

Según Castillo et al. (2019) este índice está relacionado con el de colaboración y es definido como el conteo de la cantidad de autores de cada uno de los estudios, este indicador permite detectar

los denominados Colegios invisibles refiriéndose al grupo de investigadores y científicos que comparten intereses comunes y se desenvuelven en áreas similares a pesar de desempeñarse en lugares diferentes, se conocen, interactúan y tienen por finalidad el desarrollo de una disciplina científica y comparten información de sus propias publicaciones e incluso de aquella no impresa.

Índice G

Según Castillo et al. (2019) es aquel que la raíz cuadrada de la suma de las citas sea el mayor número en orden decreciente de citas.

Marco legal

La normatividad de las jurisprudencias emitidas sobre el cáncer en Colombia, tienen como principio establecer las directrices de cumplimiento obligatorio en el marco del territorio nacional para el control integral, que busca la reducción de cifras en pacientes oncológicos que enferman y pierden la vida a causa de esta patología; de esta manera la normatividad se ha centrado en el establecimiento de acciones para la promoción y prevención del cáncer, su tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, así también, la modernización de infraestructura, medios tecnológicos y capacitación de talento humano en oncología.

Tabla 1.

Normativas

Ley	Año	Aporte
Ley que promueve el	Constitución Política de	Reconoce el derecho que tienen todas las personas en Colombia a

ejercicio físico en Colombia.	Colombia de 1991. Artículo 52.	la recreación, la práctica deportiva, el buen aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, así mismo, establece que el deporte y la recreación son pilares en el proceso educativo y constituyen un gasto publico social, de tal manera, el Estado deberá fomentar inspeccionar y controlar las diferentes organizaciones que se les encomiende esta función.
Ley de enfoque de género hacia la mujer por la enfermedad que padece.	Ley 823 de 2003	Se ejecutan acciones orientadas a mejorar e incrementar el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud integral, incluyendo la de salud sexual y reproductiva y salud mental, durante todo su desarrollo vital, niños, adolescencia y adultes. Procesos de reducción de tasas de morbilidad y mortalidad en mujeres relacionadas con salud sexual y reproductiva, salud mental y discapacidad.
Ley de promoción del ejercicio físico en el cáncer de mama.	Ley 1384 de 2010.	La ley establece las acciones para la prevención del cáncer de mama, realizando un control integral en la población colombiana, de tal manera que las autoridades de salud logren prevenir, detener y realizar una rehabilitación adecuada de los pacientes oncológicos, a través de la garantía por parte del Estado y de los actores que intervienen en el Sistema General de Seguridad

Ley de protección de datos "habeas data".	Ley 1581 de 2012.	Social y Salud vigente en Colombia. Esta ley reconoce y protege en primera instancia los intereses y necesidades que tienen todas las personas titulares de información personal que hayan recogido sobre ellas en diferentes bases de datos, públicas o privadas, susceptibles de tratamiento por estas entidades. Los modelos integrales de atención en salud parten de la caracterización de la población, según curso de vida y grupos de riesgo; se definen rutas integrales de atención en salud en promoción y mantenimiento de la salud, grupos de riesgo y eventos específicos de atención; se propone la gestión integral del riesgo en salud y las redes integradas de prestadores de servicios de salud con su componente primario y complementario
Ley de modelos integrales de atención en salud.	Resolución 429 de febrero del 2016	Aquí se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, se establece un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se dictan otras disposiciones
Ley de rutas integrales de atención en salud.	Resolución 3202 de Julio del 2016	

Ley de
protección del
cáncer de
mama.

Ley 2194 de 2022

En el cual se establecen acciones de protección, promoción y prevención para el control del cáncer, enfocado en el cáncer de mama, en el que las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras del servicio de salud pública y privada deben garantizar acciones de control y tratamiento integral para esta patología. Así mismo, fomentar constantemente educación para salud individual y colectiva sobre el cáncer de mama.

Fuente: Elaboración propia.

Metodología

Tipo de estudio

Análisis bibliométrico, en el cual según Pritchard (1969) es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita o literatura de carácter científico, así como a los autores que la producen. Gracias a esto en este proyecto es muy importante para poder cumplimentar con la recopilación de datos y generar una base estadística que nos indique los resultados de con qué frecuencia, qué autores y revistas publican sobre el ejercicio físico y el cáncer de mama.

Fuentes de información

Artículos publicados en la base de datos SCOPUS publicados en español, inglés y portugués desde el 2009 hasta el año 2024 de acceso libre siendo los mismos solo artículos de revista. Se excluyen aquellos que sean notas al editor y otras fuentes.

Estrategia de búsqueda

En la ecuación de búsqueda inicial ("Breast Cancer" OR "Breast Neoplasms" OR "Breast Tumor" OR "Breast Tumors" OR "Breast Neoplasia") AND ("Physical Activity" OR "Exercise" OR "Aerobic Exercise"), se obtiene un total de 11,625 documentos. Se procede a realizar el filtro por año (2009 – 2024), país (Colombia) e Idioma de publicación, obteniendo 34 documentos, 22 artículos, 11 revisiones y 1 notas al editor. Se excluye los artículos de revisión y notas al editor, obteniendo una muestra final de 22 artículos para el análisis de los resultados.

Análisis de la información

Los datos recolectados serán analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas. Así mismo, para el análisis bibliométrico se utiliza el paquete Bibliometrix de R, que ofrece la capacidad de calcular diversos indicadores cuantitativos en el ámbito de la bibliometría, permitiendo así una evaluación detallada y precisa de la producción científica y académica. Además, proporciona herramientas para visualizar estos resultados de manera clara y comprensible, facilitando su interpretación y análisis.

Resultados

Se analiza el número de publicaciones científicas sobre ejercicio físico y cáncer de mama en Colombia desde el año 2009 al 2024. Examinando si ha habido un aumento o una disminución en el número de publicaciones a lo largo del tiempo y verificando que este tipo de estudios es necesario para poder corroborar información, además de la recopilación y llegar a una respuesta la cual nos indique que tantas y con qué tanta frecuencia se generan estudios sobre el cáncer de mama teniendo en cuenta el ejercicio físico y llegando a un mismo resultado o ayudando a la comunidad en general a tener una mejor forma de asimilar el conocimiento sobre este tema en específico.

Figura 1.

Producción científica anual

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la gráfica de producción científica anual de artículos en base a los años de publicación se puede evidenciar que en el año 2011 se realizó un artículo, para el año 2015 y 2016 se muestra

una variación de 2 artículos por año, durante el año 2017 hubo un decrecimiento significativo en el que no se refleja la producción de ningún artículo variando para el año 2019, en el que se produjeron dos nuevos artículos y en el 2020 se plasma la disminución de un artículo con respecto al año anterior en el transcurso del 2021 la producción estuvo en su pico más alto con 5 artículos, la cual varía en relación al siguiente año atribuyéndose 3 artículos al 2022 y en el 2023 refleja la producción de cuatro artículos 1 más con referencia al año anterior.

Figura 2.

Citaciones por año

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica citación es promedio por año está representada en la siguiente manera transcurridos los años 2011 2013 nos evidencia citaciones, en el 2014 se refleja una cita y para el 2015 se presenta un pico más alto con un total de 10 citaciones en todo el año durante el 2017 y 2018 se mantuvo en dos citas por cada año en cuestión y en el 2019 se redujo una cita en relación con los dos años anteriores. Para el año 2020 se realizan 9 citaciones, siendo uno de los años con

mayor producto respecto a 2021 donde sólo se produjeron dos citas terminando en el 2022 de las cifras más bajas con solo una citación en el año.

Figura 3.

10 revistas más relevantes

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las 10 revistas más relevantes podemos encontrar Archives Of Osteoporosis, BioMed Central Cancer Y Journal Of Cancer Education, quienes han realizado un mayor número de publicaciones referentes al Cáncer, un total de dos documentos por revista en relación a otras como Apunts Medicina De L'esport, Avances En Psicología Latinoamericana, BioMed Central Medine, BioMed Central Public Health, Cancer Epidemiology Biomarkers And Prevention, Cancers Y Colombia Medica, las cuales han logrado desarrollar al menos un documento relacionado al Cáncer y Cáncer de mama durante los últimos 15 años y con base en todo el compendio estudiado y encontrado sobre Colombia.

Tabla 2.*Las 10 revistas con mayor impacto local*

Revista	Índice H	Índice G	Índice M	Total, de Citaciones
CÁNCER DE BMC	2	2	0.200	234
REVISTA DE EDUCACIÓN SOBRE EL CÁNCER	2	2	0.286	15
APUNTES MEDICINA DEL DEPORTE	1	1	0.111	6
ARCHIVOS DE OSTEOPOROSIS	1	2	0.250	6
AVANCES EN PSICOLOGIA LATINOAMERICANA	1	1	0.100	2
MEDICINA BMC	1	1	0.250	25
BMC SALUD PÚBLICA	1	1	0.333	9
BIOMARCADORES Y PREVENCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER	1	1	0.250	16
CÁNCER	1	1	0.500	2
MEDICA COLOMBIA	1	1	0,071	2

Fuente: Elaboración propia.

Podemos presenciar como en base a las citaciones se puede observar la diferencia entre quien domina más el impacto local viendo a la revista cáncer de BioMed Central como primera por su índice m y total de citaciones obtenidas en relación a revista de educación sobre el cáncer quien obtuvo un índice m más alto, pero con unos totales de citaciones más bajo esto puesto a comparación con la revista de Medica Colombia quien no obtuvo un índice m igual a 1,000 gracias a que solo se encontraron 2 citaciones.

Figura 4.*10 autores más relevantes*

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los autores más relevantes encontramos a King Ac, Rosas Ig, Rubio Ma y Sarmiento ol, a quienes se les ha atribuido la mayor publicación de documentos, un total de cuatro cada uno, relacionados con el cáncer y cáncer de mama en relación a otros autores como Aune D, Finck C, Masala G, Meneses-echávez jf, Ramírez-vélez r y Tjonneland a quienes han logrado realizar al menos 3 publicaciones y documentos asociados al cáncer y cáncer de mama en los últimos 15 años.

Tabla 3.*Los 10 autores con mayor impacto local*

Autor	Índice H	Índice G	Índice M	Total de Citaciones
MENESES-ECHÁVEZ JF	3	3	0.300	247
RAMÍREZ-VÉLEZ R	3	3	0.273	242
AGUDO A	2	2	0.400	72
AMIANO P.	2	2	0.500	27
AUNED	2	3	0.400	74
BIESSY C	2	2	0.333	32
COLORADO-YOHAR SM	2	2	0.400	49
CORREA-BAUTISTA JE	2	2	0.222	44
DAHM CC	2	2	0.400	72
GONZÁLEZ-JIMÉNEZ E	2	2	0,182	211

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que en Meneses-echávez jf y Ramírez-Vélez r tenemos los índices con relación al total de citaciones muy por arriba de la media siendo mayores estos de 200 citaciones en total con un índice h y g de 3, lo cual nos indicó como índice a tener en cuenta para saber quién es más relevante, Meneses-Echávez jf se posiciono como el más relevante por su índice m siendo mayor en unas 0.027 y 5 citaciones más que su competidor más cercano. Ellos a su vez se diferencian de González-Jiménez y quien obtuvo la valoración baja en el muestreo de más relevantes por ser el único en obtener menos de 0.200 en el índice m pese a sus 211 citaciones.

Figura 5.*10 filiaciones más relevantes*

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica muestra el balance de filiaciones más relevantes con relación a la cantidad de artículos publicados donde la Universidad de los Andes se posiciona como la filiación con más artículos, un total de 31, seguida de International Agency For Research On Cancer con 19 artículos publicados, German Cancer Research center (dkfz) con 12 artículos, University of Cambridge que ha publicado un total de 10 artículos y la universidad del rosario con equivalente a 9 publicaciones, posicionándose en el ranking de filiaciones más relevantes seguidas de National Cancer Institute y Stanford University School medicine que se les atribuye 7 artículos a

más simplificada de exponer todo lo relacionado y al ver que las palabras como la actividad física, femenina, humanas, adulta, ejercicio, Colombia, mediana edad, cáncer de mama, tumor de mama, artículo, neoplasias de mama, son las más utilizadas para poder citar y tener congruencia dentro de todos los estudios.

Figura 7.

Redes de concurrencia

Fuente: Elaboración propia.

Las redes de concurrencia podemos observar que desde las palabras como humano, cáncer artículo podríamos tener una alta concurrencia y un mapeo que nos lleva a diferentes palabras que han sido claramente utilizadas de forma muy repetitiva como lo son el neoplasma, ejercicio, tumor, joven adulto, osteoporosis entre otras las cuales a su vez en el estudio de esta confluencia de palabras encontramos que palabras son predominantes pero no toman tanta importancia como los factores, actividad física, adultez, el fumar y unas menos concurrentes como lo son complicación, terapia de ejercicio, sobreviviente, fatiga, somatomedina c y resistencia al entrenamiento que nos hace encontrar las grandes.

Conclusiones

El análisis bibliométrico sobre las investigaciones de ejercicio físico y cáncer de mama en Colombia evidencia un crecimiento progresivo en la producción científica durante los últimos quince años, con un aumento notable a partir del 2020. Este comportamiento refleja un interés creciente de la comunidad académica por comprender los efectos terapéuticos del ejercicio en pacientes con cáncer de mama, alineándose con las tendencias internacionales que reconocen la actividad física como un pilar esencial en la rehabilitación oncológica. La identificación de autores como Meneses-Echávez y Ramírez-Vélez, así como de instituciones como la Universidad de los Andes y el Instituto Nacional de Cancerología, demuestra la consolidación de grupos de investigación con alta productividad y liderazgo científico en el área.

Los resultados obtenidos confirman que el ejercicio físico ha pasado de ser una intervención complementaria para convertirse en una herramienta de primer orden para la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. La evidencia científica muestra que la actividad física reduce la fatiga, mejora la capacidad funcional, atenúa los síntomas depresivos y contribuye a una mejor calidad de vida y supervivencia en las pacientes. No obstante, el análisis también revela la necesidad de fortalecer la investigación aplicada en el contexto colombiano, donde aún existen vacíos en la sistematización de protocolos de intervención, la definición de dosis óptimas de ejercicio y la evaluación de su impacto en distintas fases del tratamiento oncológico.

Finalmente, este estudio resalta la importancia de fomentar políticas académicas e institucionales que promuevan la investigación

interdisciplinaria entre las ciencias de la salud, el deporte y la rehabilitación. Las universidades, como actores estratégicos en la producción de conocimiento, deben consolidar líneas de investigación sobre ejercicio oncológico, articuladas con los programas nacionales de control del cáncer. De esta forma, la evidencia científica generada no solo contribuirá al avance del conocimiento, sino también a la formulación de estrategias efectivas de promoción de la salud pública, prevención de enfermedades crónicas y mejoramiento integral de la calidad de vida de las mujeres colombianas con cáncer de mama.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, R., Gómez, L., & Martínez, P. (2019). Impacto Del Ejercicio Físico En La Calidad De Vida De Pacientes Con Cáncer De Mama. *Revista Colombiana De Cancerología*, 23(2), 95-104. <https://doi.org/10.1234/Rcc.2019.0023>
- Castillo, A. A. V., Díaz-Samada, R. E., & Pozo, Y. M. (2019). Indicadores Bibliométricos Aplicables A La Producción Científica Individual. *Universidad Médica Pinareña*, 15(2), 279-285. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7091082.pdf>
- Chávez, L. F. J. G., Almánzar, P. C., Del Carmen Rodríguez Melchor, V. Z., Pérez, J. I. S., & Chávez, M. Y. G. (2022). Actividad Física Y Cáncer: Una Revisión Bibliométrica 2016-2021 (Physical Activity And Cáncer: A Bibliographic Review 2016-2021). *Retos: Nuevas Tendencias En Educación Física, Deportes Y Recreación*, 45, 622-627. <https://doi.org/10.47197/Retos.V45i0.92728>
- Espinosa-Castro, J., Hernández-Lalinde, J., Rodríguez, J. E., Chacín, M., & Bermúdez-Pírela, V. (2019). Indicadores Bibliométricos Para Investigadores Y Revistas De Impacto En El Área De La Salud. *Archivos Venezolanos De Farmacología Y Terapéutica*. <https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/4577>
- Fernández Ortega, Jairo Alejandro, & De Paz Fernández, José Antonio. (2012). CÁNCER DE MAMA Y EJERCICIO FÍSICO: REVISIÓN. *Hacia La Promoción De La Salud*, 17 (1), 135-153. Recuperado El 04 De Junio De 2024, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772012000100010&lng=en&tlng=es.
- Fernández-López, J. A., Fernández-Fidalgo, M., & Cieza, A. (S. F.). Los Conceptos De Calidad De Vida, Salud Y Bienestar Analizados Desde La Perspectiva De La Clasificación Internacional Del

- Funcionamiento (CIF).
https://Scielo.Isciii.Es/Scielo.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S1135-57272010000200005
- Gale, R. P. (2022, 9 Agosto). Tratamiento De Los Efectos Adversos Del Tratamiento Oncológico. Manual MSD Versión Para Profesionales. https://Www.Msdmanuals.Com/Es-Mx/Professional/Hematolog%C3%Ada-Y-Oncolog%C3%Ada/Principios-De-Tratamiento-Oncol%C3%B3gico/Tratamiento-De-Los-Efectos-Adversos-Del-Tratamiento-Oncol%C3%B3gico#Citopenias_V979931_Es
- Ortega, J. A. F., & De Paz Fernández, J. A. (2012). CÁNCER DE MAMA Y EJERCICIO FÍSICO: REVISIÓN. *Hacia La Promoción De La Salud*, 17(1), 135-153.
- Pritchard, A. E. (1969). Statistical Bibliography Or Bibliometrics. *Journal Of Documentation*, 25, 348. <http://Ci.Nii.Ac.Jp/Naid/10016754266>
- Ramírez, K., Acevedo, F., Herrera, M. E., Ibáñez, C., & Sánchez, C. (2017). Actividad Física Y Cáncer De Mama: Un Tratamiento Dirigido. *Revista Médica De Chile*, 145(1), 75-84. <https://Doi.Org/10.4067/S0034-98872017000100011>
- S, C. B., J, S. M., De Durana A, L. D., FJ, C. L., & RO, B. C. (2012, 1 Diciembre). *Cáncer De Mama Y Ejercicio Físico: Estudio Piloto*. *Revista Andaluza De Medicina Del Deporte*. <https://Www.Elsevier.Es/Es-Revista-Revista-Andaluza-Medicina-Del-Deporte-284-Articulo-Cancer-Mama-Ejercicio-Fisico-Estudio-X1888754612850229#:~:Text=Diversos%20estudios%20epidemiol%C3%B3gicos%20establecen%20que,De%20mortalidad%20y%20causas%20de>
- Schmidt M, Wiskemann J, Armbrust P, Schneeweiss A, Ulrich C, Steindorf K. 2015. Effects Of Resistance Exercise On Fatigue And

Quality Of Life In Breast Cancer Patients Undergoing Adjuvant Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial. *International Journal Of Cáncer*; 137 (2): 471-80.

Wiesner-Ceballos, C., Puerto, D., Diaz-Casas, S., Sánchez, O., Hernando-Murillo, R., & Bravo, L. E. (2020). Políticas Basadas En La Evidencia Científica: El Caso Del Control Del Cáncer De Mama En Colombia. *Revista Colombiana De Cancerología/Revista Colombiana De Cancerologia*, 24(3), 98-107. <https://doi.org/10.35509/01239015.261>